

Nouveaux Scarabaeidae africains appartenant aux genres *Lophodonitis* Janssens, 1938 et *Copris* Müller, 1764. Notes sur quelques *Onitis* Fabricius, 1798 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae)

Philippe MORETTO

42 rue Gimelli, 83000 Toulon, France, naturafrique@free.fr

Résumé.— *Lophodonitis minettii* n. sp. est décrit. *Onitis camerunus* Gillet, 1933 est relevé de sa synonymie avec *Onitis cryptodus* Gillet, 1918 et rétabli comme *bona species*. Des lectotypes sont désignés pour ces deux espèces et leur répartition géographique précisée. Des données nouvelles sont apportées sur la répartition géographique d'*Onitis wittei* Janssens, 1938. *Copris curlettii* n. sp., *Copris pseudomoffartsi* n. sp., *Copris inhalatus ngotto* n. ssp. et *Copris martinae ntchisi* n. ssp. sont décrits.

Mots clefs.— Coléoptères, Scarabaeidae, Scarabaeinae, *Lophodonitis*, *Onitis*, *Copris*, Afrique, biogéographie, taxonomie, *Lophodonitis minettii* n. sp., *Copris curlettii* n. sp., *Copris pseudomoffartsi* n. sp., *Copris inhalatus ngotto* n. ssp., *Copris martinae ntchisi* n. ssp., lectotypes.

New african Scarabaeidae belonging to the genus *Lophodonitis* Janssens, 1938 and *Copris* Müller, 1764. Notes on some *Onitis* Fabricius, 1798 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae)

Abstract.— *Lophodonitis minettii* n. sp., is described. *Onitis camerunus* Gillet, 1933 is removed from his synonymy with *Onitis cryptodus* Gillet, 1918 and considered as *bona species*. Lectotypes are designated for these two species and their distribution established. New biogeographical data are given for *Onitis wittei* Janssens, 1938. *Copris curlettii* n. sp., *Copris pseudomoffartsi* n. sp., *Copris inhalatus ngotto* n. ssp. and *Copris martinae ntchisi* n. ssp. are described.

Key words.— Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, *Lophodonitis*, *Onitis*, *Copris*, Africa, biogeography, taxonomy, *Copris curlettii* n. sp., *Copris pseudomoffartsi* n. sp., *Copris inhalatus ngotto* n. ssp., *Copris martinae ntchisi* n. ssp., lectotypes.

Abréviations utilisées :

- BMNH The Natural History Museum, London, Angleterre.
- IRSNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles.
- JFJC Collection Jean-François Josso, Muzillac, France.
- MHNL Musée d'Histoire Naturelle de Lyon, France.
- MNHN Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.
- MRAC Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.
- PMOC Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
- ZMUC Zoological Museum, University of Copenhagen, Danemark.

Lophodonitis Janssens, 1938

Lophodonitis Janssens, 1938, p. 12.

Ce genre a été créé par Janssens pour l'*Onitis carinatus* Felsche, 1907 qui en était jusqu'à présent le seul représentant. *Lophodonitis carinatus* (Felsche, 1907) présente une répartition relictuelle dans les forêts d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale (Cameroun,

Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Togo, Uganda) (FERREIRA 1972, CAMBEFORT 1984, CAMBEFORT & BORDAT 2003, DAVIS *et al.* 2008, données personnelles).

L'espèce décrite ici présente également une répartition relictuelle dans les forêts de montagne de Tanzanie. On la séparera aisément de *L. carinatus* grâce au tableau suivant.

<i>Lophodonitis minettii</i> n. sp. (fig.1)	<i>Lophodonitis carinatus</i> (Felsche, 1907)
<p>Longueur :14-16,5 mm. Bronzé verdâtre luisant Tête : carène frontale nettement saillante, déprimée au milieu ; surface entièrement couverte de granules aplatis d'aspect écailleux, très denses. Tubercule occipital transverse, assez fort. Thorax couvert d'une ponctuation râpeuse forte et très dense sur le disque, se transformant en gros granules aplatis d'aspect écailleux, très denses, vers l'avant et sur les côtés ; impressions basales bien marquées. Côtes élytrales brillantes, émoussées, irrégulières ; interstries très finement et éparsément ponctués, un peu plus fortement sur les côtés. Saillie prosternale cylindrique, arrondie à son extrémité ; métasternum fortement déprimé de chaque côté à l'arrière, convexe entre les dépressions, mais fortement sillonné au milieu à l'avant, le sillon flanqué de chaque côté d'une forte gibbosité arrondie ; fémurs avec une ponctuation râpeuse éparsée, plus dense sur la moitié distale. Tibias antérieurs des mâles longs, nettement sygmoïdes, la moitié distale fortement recourbée vers l'intérieur et le bas, l'éperon terminal particulièrement long ; tibias antérieurs des femelles normaux.</p>	<p>Longueur :14-15mm. Brun bronzé terne Tête : carène frontale peu saillante, à peine déprimée ; surface entièrement couverte de granules ronds très denses. Tubercule occipital petit. Thorax couvert de granules oblongs très denses sur toute la surface ; impressions basales faibles. Côtes élytrales brillantes, tranchantes ; interstries à ponctuation fine, régulière, peu dense. Saillie prosternale en triangle aplati et allongé, aigu ; métasternum faiblement déprimé de chaque côté à l'arrière, faiblement sillonné à l'avant, les gibbosités peu marquées ; fémurs couverts d'une ponctuation granuleuse dense et assez grosse. Tibias antérieurs des mâles peu allongés, droits, sauf l'extrémité recourbée vers l'intérieur et le bas. tibias antérieurs des femelles fortement élargis.</p>

Holotype ♂ : Tanzanie, Udzungwa Mts. / Chita Forest Reserve / 750 m, 28. 10. 1984 / M. Stoltze & G. Petersen / Zool. Museum, Copenhagen (ZMUC).

Allotype ♀ : Tanzanie, Udzungwa Mts. / Chita Forest Reserve / 750 m, 28. 10. 1984 / M. Stoltze & G. Petersen / Zool. Museum, Copenhagen (ZMUC).

Paratypes : Tanzanie, Nguu Mts., Tamota Fst., local coll. > R.Minetti (3♂, 2♀) ; Tanzanie, Morogoro Reg., Udzungwa N.P. camp site, 07°50'743S 036°52'584E, 2390 m, 24.XI.2005, pièges excréments humains, R. Minetti leg. (2♀) in PMOC & coll. R.Minetti.

Derivatio nominis : je dédie cette espèce à mon ami Robert Minetti qui piège et récolte à mon intention les Scarabaeidae au cours de ses expéditions entomologiques en Afrique de l'est. Parmi ceux-ci figuraient les spécimens qui ont permis de diagnostiquer cette espèce.

Répartition géographique : Tanzanie (Iringa et Tanga).

***Onitis* Fabricius, 1798**

***Onitis camerunus* Gillet, 1933 *bona* sp.**

Onitis camerunus Gillet, 1933, p.93.

Onitis camerunus Gillet, 1933 : Janssens 1937, p.85, comme synonyme de *O. cryptodus*.

Onitis camerunus Gillet, 1933 : Ferreira 1978, p. 179, comme synonyme de *O. cryptodus*.

Cette espèce a été mise en synonymie avec *Onitis cryptodus* Gillet, 1918 par JANSSENS (1937) dans sa «Révision des Onitides» : «Les *O. cryptodus* Gillet et *camerunus* Gillet ne forment qu'une seule espèce : les caractères qui séparent les deux types ne sont que des différences individuelles dont on trouve d'ailleurs tous les intermédiaires, ... Les armatures génitales des ♂♂ sont identiques.». Or l'étude de séries d'«*Onitis cryptodus*» mâles de différentes provenances géographiques fait clairement apparaître l'existence de deux formes distinctes, sans intermédiaire, séparables à l'œil nu.

D'une part les spécimens – *Onitis cryptodus* – dont l'extrémité distale de la carène antéro-inférieure des fémurs antérieurs est armée d'une très courte dent obtuse («une dent triangulaire très apparente» écrit GILLET (1918) dans la description). Fig. 2.

D'autre part ceux – *Onitis camerunus* – dont l'extrémité distale de la carène antéro-inférieure des fémurs antérieurs est armée «d'une forte dent, longue, subaiguë, recourbée vers l'intérieur» (GILLET, 1933). Fig. 3.

Il convient de préciser que chez les plus petits exemplaires se rapportant au deuxième cas, la dent distale est plus développée que chez les plus gros exemplaires se rapportant au premier cas et qu'aucun intermédiaire n'a pu être décelé, même parmi le matériel étudié par Janssens (appartenant majoritairement au taxon *cryptodus* Gillet, 1918). De même les séries provenant d'une même localité sont toujours homogènes. Pour ces raisons, *Onitis camerunus* Gillet, 1933 doit être relevé de sa synonymie avec *Onitis cryptodus* Gillet, 1918 et considéré comme *bona species*.

Les aires de répartition de ces espèces proches se recoupent partiellement, mais il n'y a pas de sympatrie connue. Les femelles sont quant à elles inséparables.

Matériel typique examiné :

Gillet écrit : «Provenance : Sud-Cameroun, Joko (L. Collin). Types : ma collection». La série typique, qui se trouve à l'IRSNB, se compose de 9 co-types. **Je désigne le premier d'entre eux comme lectotype**. Il porte les étiquettes suivantes : 1) imprimée «♂», 2) imprimée composite «Coll. R. I. Sc. N. B., Cameroun, Joko 4.11 Süd Kam L.Colin (sic), Coll. J.J. Gillet», 3) mi-imprimée mi-manuscrite «*Ex-Typis camerunus* Gillet», 4) mi-imprimée mi-manuscrite «J.J.Gillet det., vend. : *Onitis camerunicus* [sic !] Gillet, R.M.H.N. Belg.10.640», 5) mi-imprimée mi-manuscrite «A.Janssens rev., 1936 : *Onitis cryptodus* Gillet», 6) rouge «LECTOTYPE, *Onitis camerunus* Gillet, 1933. P. Moretto 2005»

Paralectotypes : 3♂ et 5♀, tous de même provenance, auxquels j'ajoute les étiquettes suivantes «PARALECTOTYPE, *Onitis camerunus* Gillet, 1933. P. Moretto 2005»

Autres exemplaires examinés :

CAMEROUN : Batouri, 1939, P. Lepesme, R. Paulian & A. Villiers leg., in MNHN (17♂, 19♀) ; Joko, IV-1911, ex Staudinger, in MRAC (1♂) et IRSNB (1♂) ; Ngaoundere, Dini Bang, III-V.2003, M. Dongmo leg., in coll. M. Dierkens (4♂, 3♀) ; Province du Nord Ouest, Région de Bamenda, Ngyen-Mbo village, 15-24.III.2006, chasseur local, in PMOC (2♂, 2♀).
CENTRAFRIQUE : Ombella-Mpoko, Bozo, VI.1981, bouses, N. Dégallier leg., in PMOC

(4♂, 1♀). **COTE D'IVOIRE** : Touba, Biemasso-Dolla, 1-5.VI.2000, bouses zébus, P. Moretto leg., in PMOC (5♂, 5♀). **GABON** : Haut Ogooué, Mounana, I.1992, bouses vaches, J.-P. Pageix leg., in PMOC (6♂, 3♀). **KENYA** : 13/15 km. N.E. Kakamega, 1550 m., 17.IV.1975 (1♂) et 31 km. N.W. Eldoret, 2200 m., 16.IV.1975 (1♂), Davis & Dewhurst leg., in MNHN ; Cherangani hills, V.1999, Lequeux leg., in JFJC (2♂, 2♀). **REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO** : Congo belge, P.N. Upemba, Mabwe (585 m), 31-XII-1948, Mis. G.F. de Witte, in IRSNB (1♂).

Répartition géographique vérifiée : Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, République démocratique du Congo.

***Onitis cryptodus* Gillet, 1918**

Onitis cryptodus Gillet, 1918, p. 153.

Onitis cryptodus Gillet, 1918 : Janssens 1937, p. 85.

Onitis cryptodus Gillet, 1918 : Ferreira 1978, p. 179.

Matériel typique examiné :

A la fin de sa description, GILLET (1918) écrit «Congo belge : Kisantu ; (C.G.)» et «(Mus. Congo)».

Le premier exemplaire se trouve dans la collection Gillet, qui a été rachetée par l'IRSNB. Il porte les étiquettes suivantes 1) imprimée «♂», 2) porte édéage, 3) imprimée composite «Coll. R. I. Sc. N. B., Congo belge, Kisantu Congo belge 1910, Coll. J.J. Gillet», 4) mi-imprimée mi-manuscrite de la main de Gillet «*cryptodus*, m. ♂ *typus* J.J.E. Gillet det. 1914», 5) manuscrite (de la main de Gillet ?) «Cf. Zool. Mededeel. Mus. Nat. Hist. Leiden, IV, 1918, 3, p.153», 6) mi-imprimée mi-manuscrite «J.J. Gillet det., vend. : *Onitis cryptodus* Gillet, R.M.H.N. Belg.10.640», 7) mi-imprimée mi-manuscrite «A.Janssens vid., 1936 : *Onitis cryptodus* Gillet», 8) rouge «LECTOTYPE, *Onitis cryptodus* Gillet, 1918. P. Moretto 2005», **présente désignation.**

Le paralectotype ♀ se trouve dans la collection du MRAC et porte les étiquettes suivantes : 1) imprimée «Musée du Congo belge, Kisantu, P.Goossens», 2) manuscrite «*Onitis eaneomicans olim* Gillet», 3) mi-imprimée mi-manuscrite de la main de Gillet «*cryptodus*, m. F *typus* J.J.E. Gillet det. 1914», 4) «364», 5) manuscrite «*cryptodus* type Gillet», 6) «r.det.1918 f», 7) «r. det. 324 h», 8) «A. Janssens det. 1949, *Onitis cryptodus* Gillet F», 9) rouge «PARALECTOTYPE, *Onitis cryptodus* Gillet, 1918. P. Moretto 2005», **présente désignation.**

Autre matériel examiné :

KENYA : British East Africa, Yale river, 1919, in MNHN (1♂) ; Chindé, in MNHN (1♂). **MALAWI** : Chitipa, Mughese Forest Reserve, I.1990, in coll. M. Dierkens (1♂, 1♀). **REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO** : P.N.U. [Parc National de l'Upemba]. Mabwe (585 m), 31.XII.1948, Miss. G.F. de Witte (1♂) ; Kaniama, 1931, R. Massart (3♂) ; Lulua, Kapanga, IX-X.1933, G.F. Overlaet (3♂) ; Kafakumba, G.F. Overlaet X.1933 (1♂), tous in MRAC. **RUANDA** : Astrida, 1938, (1♂, 2♀) in MNHN ; Rukoma (Cheff.), terr. Nyanza, I.1953, P. Basilewsky (11♂, 6♀) in MRAC ; Nduga (Cheff.), terr. Nyanza, II.1953 (7♂), *idem* Gitarama, 1850 m, I.1953 (2♂ et 10♀) in MRAC ; Kigali, 9.XI.1961, (2♂, 1♀), *idem* 10.II.1962 (1♂, 1♀), *idem* V.1960 (1♂) E. Coussement leg., in PMOC **TANZANIE** : Dodoma Prov., near Babati, 3.XII.1999, Werner & Lizler leg., in PMOC (2♂, 3♀) ; Mbeya Region, 1500-2000 m ex. Coll. R. Giannatelli, in PMOC (1♂) ; Iringa Prov., Mufundi Dist., Mafinga, XI.1989, G. Curletti leg., in PMOC (1♂), *idem*, 1-15.I.1994 (1♀) ; Iringa Prov., Njombe Dist, Madasi village, II.2003, local coll. > R. Minetti, in PMOC (1♀). **UGANDA** :

Kampala, in MNHN (5♂, 2♀). **ZAMBIE** : Rhodésie du Nord, Mweru Wantipa, in MRAC (3♂, 2♀) ; Rhodésie du Nord, Mataka, 1944, sur buffle, H.J. Brédo, in IRSNB (2♂, 2♀) ; Rhodésie du Nord, Mporokoso, H.J. Brédo, I.1945, in IRSNB (1♂) ; Lusaka, 18-XII-2007, N. Delahaye leg., in JFJC (1♂) ; Kafue, 20-24.XII.1989, R. Minetti leg., in PMOC (1♂, 1♀) ; Makuyu, 15.XII.2006, C. DiGennaro leg., in PMOC (1♂).

Répartition géographique vérifiée : Kenya, Malawi, République démocratique du Congo, Ruanda, Tanzanie, Uganda, Zambie.

***Onitis wittei* Janssens, 1938**

Onitis wittei Janssens, 1938, p.15.

Onitis wittei Janssens, 1938 : Ferreira, 1978, p. 203.

Cette espèce orophile n'était connue jusqu'ici que par la seule série typique en provenance de différentes localités du «Parc National Albert», l'actuel Parc National des Virunga en République démocratique du Congo et elle se trouve aussi au sud du lac Kivu (env. Bukavu, 2000 m, I.2000, M. Hasson leg., in PMOC (1♀)). Le British Museum en abrite une série du Nigeria (Toro, XI.1905, Lady Jackson) et elle est également présente au Cameroun (Mt. Manengouba, III.1997, M. Desfontaine leg., in PMOC (1♂)). Elle présente une distribution discontinue et relictuelle dans des régions très peuplées et activement défrichées et il n'est pas certain que ses populations occidentales existent encore.

Répartition géographique : Cameroun, Nigeria, République démocratique du Congo (Province Orientale).

***Copris* Müller, 1764**

***Copris curlettii* n. sp.**

Cette espèce appartient au species-group 26 de CAMBEFORT & NGUYEN-PHUNG (1996). Elle est voisine de *Copris fallaciosus* Gillet, 1907 et *Copris denticulatus* Nguyen-Phung, 1988. Elle se distingue immédiatement de ces deux espèces ; chez le mâle par la saillie thoracique beaucoup plus étroite (à peu près le quart de la largeur totale du thorax au lieu du tiers chez les deux autres espèces) et plus haute, les dépressions latérales très larges et profondes, les dents latérales très grandes, dirigées vers l'avant (et non divergentes) ; chez la femelle par la saillie thoracique également plus étroite, très saillante en avant et légèrement bilobée à son extrémité, les dépressions et les dents latérales bien marquées, la corne céphalique plus longue. Longueur : 22-26 mm. Habitus fig. 4.

Holotype ♂ : «Tanzania, Iringa Prov., Mafinga, 1-15.I.1995, C. Curletti leg.» in PMOC.

Allotype ♀ : «Tanzania, Iringa Prov., Mafinga, 1-15.I.1994, C. Curletti leg. » in PMOC.

Paratypes : Tanzania : *idem* (5♂, 4♀) ; Mufundi dist, Mafinga, 1900 m, 21.XI-4.XII.1989, R. Mourglia leg. (4♂) ; Tanzania, Ruaha N.P., 800-1000 m, 2.XII.1989, R. Mourglia leg. (1♂, 1♀) in coll MNHN et PMOC.

Derivatio nominis : cette espèce est dédiée à Gianfranco Curletti, spécialiste des Buprestidae africains, qui a récolté l'essentiel de la série typique.

Répartition géographique : Tanzanie (Iringa).

***Copris moffartsi* Gillet, 1907**

Copris moffartsi Gillet, 1907, p. 177.

Copris moffartsi Gillet, 1907 : Cambefort & Nguyen-Phung, 1996, p. 284.

Répartition géographique : Burundi, Cameroun (Centre), Centrafrique, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Guinée, République démocratique du Congo, Sénégal, Ruanda, Uganda (FERREIRA 1972, CAMBEFORT 1984, MORETTO & GENIER 2010, données personnelles).

Copris pseudomoffartsi n. sp.

Cornes céphaliques fines, pointues, recourbées vers l'arrière, flanquées à la base de deux petits denticules, identiques chez le mâle et la femelle (aplaties d'avant en arrière chez les femelles de *C. moffartsi*, bidentées à l'apex, terminées en fourche chez les grands spécimens). Saillie prothoracique du mâle à peine convexe vue de devant (nettement convexe chez *C. moffartsi*), tubercules médians petits, très rapprochés (de même taille que les tubercules latéraux, vus de dessus, chez *C. moffartsi*) ; tubercules latéraux plus anguleusement saillants vers le haut (largement arrondis chez *C. moffartsi*) ; saillie prothoracique de la femelle (fig. 5) identique à celle du mâle (en accolade et beaucoup plus étroite chez *C. moffartsi* (fig. 6)). Ponctuation thoracique plus étendue à l'avant du disque et sur les côtés, le sillon du disque également plus ponctué. Les paramères de *C. pseudomoffartsi n. sp.* (fig. 7) sont plus lisses (ils présentent une large plage finement et densément ridulée sur leur moitié basale chez *C. moffartsi* (fig. 8)). Ils sont moins effilés et leur apex nettement infléchi (dans l'axe chez *C. moffartsi*). Longueur 19-23 mm.

Holotype ♂ : «Cameroun, Adamaoua, [Dibi], [Ranch de] Ngaoundaba, IV.1976, J.-L. & A. Nicolas leg. » in JLNC (MHNL).

Allotype ♀ : «Cameroun, Adamaoua, [Dibi], [Ranch de] Ngaoundaba, IV.1976, J.-L. & A. Nicolas leg. » in PMOC

Paratypes : *idem*, in PMOC (3♂, 12♀) et JLNC (MHNL) (5♂, 3♀ et 15ex) ; S.W. Prov, Mt. Cameroun, Fako division, V.2006, D. Moore leg., in PMOC (1♂).

Derivatio nominis : il s'agit du faux *moffartsi*.

Répartition géographique : Cameroun (Adamaoua, S.W. Province).

Commentaires : chez *Copris pseudomoffartsi n. sp.* il est impossible, sans dissection, de séparer les mâles des femelles. Alors que *C. moffartsi* est largement répandu dans les savanes depuis le Sénégal jusqu'à l'ouest du Kenya, le centre du Cameroun, la République démocratique du Congo et le Gabon, faisant le tour du bloc forestier, *C. pseudomoffartsi n. sp.* ne se trouve que dans la Dorsale Camerounaise et l'Adamaoua, isolé à l'intérieur de l'aire de répartition beaucoup plus vaste de *C. moffartsi*. Il appartient au «species group 11» de CAMBEFORT & NGUYEN-PHUNG (1996).

***Copris inhalatus* Quedenfeldt, 1884**

Copris inhalatus Quedenfeldt, 1884, p. 272

Copris inhalatus Nguyen-Phung & Cambefort, 1986, pp.101-104

Fig. 1-8. Scarabaeidae spp. Fig. 1-2. *Copris* spp. ♀, avant corps : 1.- *C. moffartsi* Gillet, 1907 ; 2.- *C. pseudomoffartsi* n. sp. Fig. 3.- *Lophodonitis minettii* n. sp. habitus ; Fig. 4-5. *Copris* spp., édéage : 4.- *C. pseudomoffartsi* n. sp. ; 5.- *C. moffartsi* Gillet, 1907. Fig. 6-8. *Copris* spp., habitus : 6.- *C. inhalatus ngotto* n. ssp. ; 7.- *C. curlettii* n. sp. ; 8.- *C. martinae ntchisi* n. ssp. ***Copris inhalatus ngotto* n. ssp.**

Fig. 9-10. *Onitis* spp., fémur antérieur du ♂ : 9.– *O. camerunus* Gillet, 1933 ; 10.– *O. cryptodus* Gillet, 1918.

Copris inhalatus ngotto n. ssp.

Les caractères suivants permettent de séparer *Copris inhalatus ngotto n. ssp.* (fig. 9) des autres sous-espèces (NGUYEN-PHUNG & CAMBEFORT 1986) :

lobes du processus médian thoracique peu marqués, la ponctuation plus forte sur le disque ; corne céphalique identique dans les deux sexes, triangulaire, tronquée, la troncature plus ou moins déprimée au milieu, la face postérieure lisse, faiblement granuleuse chez les plus grands exemplaires ; stries des élytres fines, leur ponctuation superficielle. Aucun dimorphisme sexuel en dehors des 2 dents terminales des tibias antérieurs qui sont très rapprochées chez la femelle. Longueur : 17-19 mm.

Holotype ♂ : Centrafrique, Ngotto, 15.III.1996, bouse de vache, savane naturelle, P. Moretto leg., in PMOC.

Allotype ♀ : Centrafrique, Ngotto, 15.III.1996, bouse de vache, savane naturelle, P. Moretto leg., in PMOC.

Paratypes : *idem*, in PMOC (3♂, 1♀) et JLNC (1♂).

Derivatio nominis : vient de Ngotto, le nom de la localité de capture, mis en apposition.

Répartition géographique : Centrafrique (Lobaye).

Commentaires : cette sous-espèce a été récoltée dans une grande savane incluse, près du village de Ngotto en Centrafrique, au nord du bloc forestier d'Afrique Centrale, alors que toutes les autres sous-espèces de *C. inhalatus* se trouvent au sud de ce bloc forestier.

***Copris martinae martinae* Nguyen-Phung, 1988**

Copris martinae Nguyen-Phung, 1988, p.11

La femelle de *C. martinae martinae* n'était pas décrite à ce jour. Elle se distingue du mâle par la corne céphalique large à la base, aplatie dorso-ventralement, rétrécie en triangle aigu, fortement recourbée vers l'arrière, plus courte que le thorax ; la dent proximale des lobes du pronotum seulement anguleusement saillante ; la 4^{ème} dent externe des tibias

antérieurs normale (pas longue et fine comme chez le mâle). En outre, comme plusieurs autres espèces de ce groupe (NGUYEN-PHUNG, 1988) – *C. bootes* Klug, 1855, *C. arcturus* Gillet, 1907, *C. phylax* Gillet, 1908, *C. typhoeus* Gerstaecker, 1884 – les élytres sont plus brillants que ceux des mâles.

Afin qu'il n'y ait pas de confusion avec *C. martinae ntchisi n. ssp.* décrit ci après, je désigne un alloréfèrent femelle pour *C. martinae martinae*. Il porte les étiquettes suivantes : «Tanzania, Mufundi Dist., Mafinga, 1900 m, 21.XI-4.XII.1989, R. Mourglia leg.» «Alloréfèrent *Copris martinae* Nguyen-Phung, 1988, P. Moretto det. 2008.» in PMOC.

Répartition géographique : Tanzanie (Iringa), République démocratique du Congo (Shaba).

Copris martinae est en outre présent au Malawi. Mais les exemplaires de cette provenance diffèrent de la forme typique par plusieurs caractères.

Copris martinae ntchisi n. ssp.

On séparera cette nouvelle sous-espèce de la sous-espèce nominative à l'aide du tableau suivant :

<i>Copris martinae ntchisi n. ssp.</i> (fig.10)	<i>Copris martinae martinae</i> Nguyen-Phung, 1988
<p>Longueur : 20-23 mm. Tête entièrement et densément ponctuée, y compris en avant de la corne, celle-ci large à la base chez le mâle, rétrécie en pointe aiguë, fortement et régulièrement recourbée vers l'arrière, pas plus longue que le thorax, à ponctuation simple, moyenne, dense, de plus en plus fine vers l'apex, pourvue à sa face postérieure, un peu après le tiers basal, d'une dent simple ; la corne très semblable chez la femelle mais beaucoup plus courte. Fossette du mentum arrondie.</p> <p>La dent postérieure des lobes du pronotum anguleusement saillante, infléchie vers l'intérieur chez le mâle, non saillante chez la femelle ; toute la surface du pronotum avec une ponctuation ombiliquée, dense, toutefois moins grosse sur le bourrelet qui surplombe les angles postérieurs et la partie postérieure des côtés. Suture méso-métasternale en angle obtus bien net au milieu.</p> <p>Dents 3 et 4 des tibias antérieurs de la femelle rapprochées et en partie soudées.</p>	<p>Longueur : 22-26 mm. Tête plus ou moins largement imponctuée en avant de la corne, celle-ci étroite à la base chez les mâles grands et petits, d'abord dirigée vers le haut, puis recourbée obliquement vers l'arrière passé le premier tiers, plus longue que le thorax, à ponctuation simple, fine, peu dense, de plus en plus fine vers l'apex, pourvue à sa face postérieure, au niveau du tiers basal, de 2 faibles denticules disparaissant chez les grands mâles ; la corne large à la base chez la femelle, plus fortement recourbée vers l'arrière, plus courte que le thorax. Fossette du mentum allongée.</p> <p>La dent postérieure des lobes du pronotum des mâles très développée, prolongée en dent courbée vers l'intérieur, très longue chez les grands exemplaires, anguleusement saillante chez la femelle ; ponctuation du pronotum moins dense, le bourrelet qui surplombe les angles postérieurs et la partie postérieure des côtés lisse ou avec seulement quelques points fins. Suture méso-métasternale très nettement curviligne.</p> <p>Dents 3 et 4 des tibias antérieurs de la femelle normales.</p>

Holotype ♂ : Malawi, Mvumbwe, XI.29.[19]70, E. Gowing-Scopes collection, BMNH(E) 2005-4, *in* BMNH.

Allotype ♀ : Malawi, Ntchisi Dist., Ntchisi Fst., 1520 m, 1.XI.2003, P. Schmit leg., *in* PMOC.

Paratypes : Malawi, Mvumbwe, XI.29.[19]70, E. Gowing-Scopes collection, *in* BMNH (1♂), Malawi, Ntchisi Dist., Ntchisi Fst., 1520 m, 1.XI.2003, P. Schmit leg., *in* PMOC (2♂).

Derivatio nominis : vient de Ntchisi, nom d'une des localités de capture, mis en apposition.

Répartition géographique : Malawi (Central).

REMERCIEMENTS

Ce travail a pu être réalisé en partie grâce à des bourses accordées par Synthesys (Londres et Copenhague) et le Natural History Museum de Londres.

Il n'aurait pas été possible sans l'aide des musées qui m'ont reçu et confié du matériel. Je remercie donc Katrin Mohr, Alexei Solodovnikov & Olof Palme à Copenhague, Gemma Robinson, Maxwell Barclay & Malcolm Kerley à Londres, Marc Demeyer & Michel Barré à Tervuren, Alain Drumont à Bruxelles, Joël Clary et Virgile Marengo à Lyon, Yves Cambefort & Olivier Montreuil à Paris, ainsi que Jean-François Josso pour ses corrections.

BIBLIOGRAPHIE

- CAMBEFORT, Y. 1984. – *Etude écologique des Coléoptères Scarabéides de Côte d'Ivoire*. Travaux des chercheurs de la station de Lamto, 3 : 294+12.
- CAMBEFORT, Y. & BORDAT, P. 2003. – Coléoptères Scarabaeidae s. str., Aphodiidae et Ceratocanthidae du Mont Nimba et des régions limitrophes. *In* M. Lamotte et R. Roy : Le peuplement animal du Mont Nimba (Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria). *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle*, 190 : 551-580.
- CAMBEFORT, Y. & NGUYEN-PHUNG, T. 1996. – On the genus *Copris* Mueller, 1764 : Definition and phylogenetic survey of the Afrotropical species-groups. *Journal of African Zoology* 110 (4) : 271-289.
- DAVIS, A. L. V., FROLOV, A. V. & SCHOLTZ, C. H. 2008. – *The African Dung Beetle Genera*, Ed. Protea Book House : 1-272.
- FERREIRA, M. C. 1972. – Os Escarabideos de Africa (sul do Sáara). *Revista de Entomologia de Moçambique* 11 [1968-1969] : 5-1088.
- FERREIRA, M. C. 1978. – The genus *Onitis* F. of Africa south of the Sahara. *Navorsinge van die Nasionale Museum*, 10 : 410.
- GILLET, J. J. E. 1907a. – Contribution à l'étude des coprophages de la faune africaine. *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, 51 (3) : 177-184.
- GILLET, J. J. E. 1918. – Coprides nouveaux de la région éthiopienne et remarques diverses. *Zoologische Mededelingen*, 4 (3) : 146-158.
- GILLET, J. J. E. 1933. – Lamellicornes Coprophages (2e note). *Bulletin et annales de la Société Entomologique de Belgique*, 73 (1-3) : 89-94.
- JANSENS, A. 1937. – Révision des Onitides. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, 2° série, 11 : 200, 3 pl.
- JANSENS, A. 1938. – Note sur les Onitides africains, 3e note. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, 14 (22) : 1-13.

- MORETTO, P. & GENIER, F. 2010. – Nouvelles mentions d'espèces de Scarabéides coprophages pour le Parc National du Niokolo-Koba (Sénégal) et descriptions de quatre nouveaux *Onthophagus*. *Catharsius, la Revue*, 01 : 1-14.
- NGUYEN-PHUNG, T. 1988. – Révision des espèces afro-tropicales du genre *Copris* Muller, 1764. VI. Le groupe *bootes* Klug. *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, 5 (3) : 247-258.
- NGUYEN-PHUNG, T. & CAMBEFORT, Y. 1986. – Révision des espèces afro-tropicales du genre *Copris* Muller, 1764. III. Le groupe *inhalatus* Quedenfeldt. *Revue française d'entomologie (N.S.)*, 8 (3) : 100-106.
- QUEDENFELDT, G. 1884. – Verzeichniss der von Herrn Major a. D. von Mechow in Angola und am Quango-Strom 1878-1881 gesammelten Pectinicornen und Lamellicornen. *Berliner Entomologische Zeitschrift*, 28 (2) : 265-340.
-